

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

Valentina
BODRUG-LUNGU

dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova

Valorificarea conexiunilor dintre sănătate, educație și egalitatea de gen*

Rezumat: Articolul se axează pe explorarea conexiunii dintre sănătate, educația pentru sănătate și dimensiunea egalității de gen. În baza cercetărilor în domeniu sunt elucidati factorii determinanți ai sănătății în conexiune cu aspectele de gen. Având în vedere experiențele de viață diferite, percepțiile asupra riscurilor diferite, nivelul diferit de vulnerabilitate și reziliență a fetelor și băieților, este important ca serviciile educaționale și de sănătate

să abordeze cu mare grijă și responsabilitate necesitățile tinerilor; ca precondiție a dezvoltării personale și durabilității sociale.

Cuvinte-cheie: sănătate, determinanți ai sănătății, educație pentru sănătate, bunăstare, durabilitate.

Abstract: This article focuses on exploring the link between health, health education, and the gender equality dimension. The gendered health determinants are highlighted based on relevant research. Taking into account different life experiences, different perceptions of health risks, different levels of vulnerability and resilience in girls and boys, we note the importance of education and health services carefully and responsibly addressing and responding to the needs of young people. The health of girls and boys must be addressed as a precondition for personal development and social sustainability.

Keywords: health, gendered health determinants, health education, wellbeing, sustainability.

INTRODUCERE

Egalitatea femeilor și bărbaților este un principiu al drepturilor omului și o condiție importantă a democrației. De aceea, egalitatea genurilor trebuie abordată drept componentă integrantă a tuturor programelor și direcțiilor strategice de dezvoltare.

Necesitățile diferite ale femeilor și bărbaților, dictate de diferențele lor biologice și contextul social, trebuie respectate în prestarea serviciilor de sănătate, la toate vârstele, din copilărie până la bătrânețe. Conform OMS, includerea dimensiunii de gen în domeniul sănătății este cea mai eficientă strategie de rezolvare a multor probleme din cadrul acestuia [1].

Printre factorii determinanți ai sănătății și bunăstării femeilor/fetelor și bărbaților/băieților pot fi menționați:

factorii economici (impactul sărăciei asupra morbidității, accesului la servicii), factorii socioculturali (impactul stereotipurilor asupra deciziilor ce țin de sănătate), factorii biologici și fiziologici (boli specifice femeilor/bărbaților, cu impact diferit), factorii mediului (femeile și bărbații își trăiesc viața personală, profesională în medii diferite) etc.

Un factor important este educația, cu toate dimensiunile ei – moral-spirituală, fizică, pentru democrație, pentru drepturile omului/cetățenie democratică, pentru sănătate, tehnologică, interculturală, pentru familie, pentru timpul liber, pentru mass-media, pentru pace ș.a., care, de-a lungul anilor, au suportat diverse transformări la nivel de conținut și forme de realizare.

Educația pentru sănătate reprezintă o combinație de

* Articol elaborat în cadrul proiectului *Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor*, implementat de UNFPA, cu sprijinul Ambasadei Olandei și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Rețeaua Tinerilor Educatori de la Egal la Egal Y-PEER Moldova și AO Parteneriate pentru Fiecare Copil.

experiențe de învățare menite să ajute indivizii și comunitățile să își îmbunătățească sănătatea, prin sporirea cunoștințelor sau influențarea atitudinii [2].

În același timp, reiterăm Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4 (*Agenda 2030*), care „are drept scop asigurarea ca toți oamenii, indiferent de sex, vârstă, rasă și origine etnică, precum și (...) copiii și tinerii, în special cei aflați în situații vulnerabile, să poată să învețe pe tot parcursul vieții, pentru a-i ajuta să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare valorificării oportunităților și participării depline în societate” [3].

În acest context, menționăm identificarea în calitate de indicatori naționali a următoarelor: 4.7.1 module privind: i) dezvoltarea durabilă; ii) drepturile omului; iii) egalitatea de gen; iv) educația sexuală etc., în politici educaționale, curricula, perfecționarea profesorilor, evaluarea studenților.

Astfel, educația pentru sănătate are o conexiune directă cu egalitatea de gen, drepturile omului, dezvoltarea durabilă.

ABORDĂRI CONCEPTUALE

Termenul *gender/gen* se referă la caracteristicile femeilor și bărbaților construite social, exprimate prin rolurile și responsabilitățile lor socioculturale. Majoritatea oamenilor se nasc cu sexul definit, dar ei învață normele și comportamentele corespunzătoare societăților lor, inclusiv interacțiunile cu persoane de același sex sau de sex opus, în cadrul gospodăriilor casnice, în câmpul muncii, la nivel de comunități. Genul poate varia de la o societate la alta, în timp și spațiu.

Sexul se referă la diferențele biologice și fiziologice care definesc o persoană ca femeie sau bărbat, cum ar fi organele de reproducere interne și externe, precum și hormonii și cromozomii. Diferențele fiziologice dintre bărbați și femei sunt universale și, de obicei, determinate la naștere.

Genul este un factor esențial al inegalităților în materie de sănătate – atât separat, cât și intersectat cu statutul socio-economic, vârsta, etnia, dizabilitatea etc. Reiterând faptul că printre Obiectivele de Dezvoltare Durabile (ODD) se regăsește Obiectivul 3, care stipulează asigurarea unui mod de viață sănătos și promovarea bunăstării pentru toate persoanele la toate vârstele, menționăm impactul aspectelor de gen asupra tuturor țințelor din cadrul ODD 3, prin interacțiunea sa cu alți factori determinanți; prin influența asupra riscurilor și expunerilor, comportamentelor și naturii răspunsurilor sistemului de sănătate prin prisma egalității de gen.

În același timp, dimensiunea egalității de gen în domeniul sănătății vizează luarea în considerare a specificului influenței factorilor politici, socioeconomi, culturali etc. asupra sănătății și bunăstării bărbaților și femeilor.

Rolurile de gen sunt comportamente învățate într-o societate concretă, comunitate sau grup social, în care oamenii sunt condiționați să perceapă diverse activități, sarcini și responsabilități ca fiind pentru bărbați sau femei.

Aceste percepții sunt influențate de vârstă, clasă, castă, rasă, etnie, cultură, religie sau alte ideologii, precum și de mediul geografic, economic și politic. Rolurile de gen într-un context social dat pot fi flexibile sau rigide, similare sau diferite, complementare sau contradictorii.

Rolurile și patternurile de gen sunt modelate cu mult înainte de naștere, reprezentând un punct important de intrare pentru abordarea precoce a inechităților în materie de sănătate în timpul copilăriei și adolescenței și pentru înțelegerea impactului diferențelor de sănătate dintre bărbați și femei pe tot parcursul vieții.

Egalitatea de gen se referă la exercitarea de drepturi, oportunități și responsabilități egale de către bărbați și femei, precum și de către băieți și fete, în toate sferele vieții. În domeniul sănătății, egalitatea de gen se concentrează pe egalitatea de oportunități pentru bărbați și femei de a avea acces la informații și educație pentru sănătate, de a beneficia de politicile și serviciile/asistența medicală, de a contribui la menținerea/dezvoltarea sănătății și de a beneficia de rezultatele progresului în medicină.

Stereotipurile de gen reprezintă convingeri, idei, credințe care, limitând femeile și bărbații la rolurile tradiționale, întăresc imaginea simplistă, distorsionată a femeilor și bărbaților și pot duce la discriminare în bază de gen. Sănătatea bărbaților și a femeilor poate fi afectată de standardele stereotipice ale masculinității, care includ manifestarea puterii și comportamente de risc. Astfel, stereotipurile condiționează deciziile, valorile și comportamentul persoanelor în raport cu sănătatea și modul de viață.

CONEXIUNI DINTRE SĂNĂTATE, EDUCAȚIE ȘI EGALITATEA DE GEN

La nivel global, datele dezagregate pe sexe arată că bărbații au o speranță de viață mai mică decât femeile (cu 4,4 ani mai puțin în 2016), diferență determinată, în mare parte, de factori sensibili la gen: de ex., normele sociale permissive față de consumul de tutun și alcool în rândul bărbaților, fapt care conduce la rate de dizabilitate de 3 ori mai mari printre bărbați decât printre femei [4].

Tabelul 1. *Statistici cu referire la sănătate*

Moldova: statistici

- Femeile trăiesc mai mult decât bărbații în medie cu 7,8 ani, speranța de viață la naștere fiind de 74,8 ani la femei și 67,1 ani la bărbați.
- Bărbații predomină în grupele de vârstă 0-15 ani și de vârstă aptă de muncă (52% : 48%).
- Femeile predomină în cazul populației care a depășit vârsta aptă de muncă (69,5% : 30,5%).
- Bărbații suferă mai mult de tuberculoză și tumori maligne.
- Bărbații apelează mai rar la servicii de sănătate; rata dizabilității primare este mai mare în rândul bărbaților.
- Femeile își apreciază într-o proporție mai mică starea de sănătate ca fiind bună.
- Femeile depășesc cota bărbaților pensionari etc.

Sursa: www.statistica.md

În R. Moldova, unde 51,9% din populație constituie femeile, iar 48,1% – bărbații, datele demonstrează multiple diferențe de gen cu referire la sănătate (Tabelul 1).

Sexul și genul sunt determinanți importanți ai sănătății, afectând expunerea bărbaților și a femeilor la riscurile pentru sănătate, accesul la informații cu referire la sănătate și servicii, comportamentul acestora în raport cu sănătatea [5].

La general, factorii determinanți ai sănătății în baza sexului persoanelor sunt legați de diferențele biologice care expun riscurilor sănătatea femeilor sau a bărbaților (boli specifice femeilor/bărbaților, cu impact diferit, nivel de reziliență diferit etc.). Factorii socioculturali (legați de aspectele de gen) au și ei un impact semnificativ asupra sănătății femeilor și bărbaților. Determinanții sociali ai sănătății sunt cei legați de factorii socioeconomi și demografici, care includ educația, statutul profesional și veniturile, cultura, vârsta și factorii asociați cu mediul fizic și social etc. (Figura 1). Ambii determinanți (sexul și genul) condiționează accesul și controlul asupra resurselor.

Figura 1. Determinanții sănătății

Mulți dintre factorii determinanți ai sănătății pot fi aceiași pentru femei și bărbați, dar impactul deseori variază esențial pentru diferite grupuri de femei și bărbați. Femeile și bărbații nu sunt grupuri omogene, dat fiind că diferențele de vârstă, clasă, statut și context social la fel interacționează cu genul, afectând sănătatea.

Oricine poate fi expus riscurilor, dar femeile și bărbații au niveluri diferite de vulnerabilitate și, respectiv, necesități diferite în ocrotirea sănătății și accesarea resurselor/serviciilor aferente. De ex., în cazul calamităților naturale, femeile sunt supuse unui risc mai mare de rănire sau deces, din cauza condițiilor fizice. În anumite situații extreme, bărbații sunt mai vulnerabili la leziuni și afecțiuni care duc la invaliditate și mortalitate sporită. În cazul calamităților biologice/sociale, apa din fântâni este utilizată de femei în proporții mai mari: astfel, și gradul de expunere la acest risc este mai mare.

Și impactul condițiilor exterioare influențate de climă asupra sănătății, precum incidența malnutriției sau a bolilor infecțioase ș.a., variază în funcție de gen. Astfel, femeile și fetele sunt în măsură mai mare expuse riscului schimbărilor climatice, ele înregistrând rate mai mari de morbiditate, mortalitate și capacitate redusă de rezistență față de riscuri. În același timp, bărbații tind deseori să subestimeze nivelul riscului, fapt ce trebuie luat în vedere în cadrul programelor de instruire și al serviciilor de asistență [6].

În viziunea specialiștilor, genul influențează sănătatea și bunăstarea pe 3 dimensiuni: 1) factorii determinanți ai sănătății – inclusiv interconexiunea cu alți determinanți sociali și structurali; 2) comportamente de sănătate și necesități specifice de gen; 3) răspunsul sistemului de sănătate (sensibilitatea la dimensiunea de gen) [7]. Propunem completarea acestei liste cu încă o dimensiune: 4) răspunsul sistemului educațional la necesitățile fetelor și băieților în materie de educație pentru sănătate (cunoștințe, atitudini, comportamente).

Totodată, menționăm importanța interconexiunilor dintre mai multe sisteme: educație, sănătate, cultură și sport, justiție – în vederea asigurării unui răspuns conjugat al statului la necesitățile de viață (având la bază sănătatea) ale fetelor/femeilor și băieților/bărbaților.

Până la adolescență, factorii care influențează sănătatea persoanelor sunt marcați de specificul relațiilor dintre genuri. De ex., diferențele de gen în cunoștințe, atitudini și luarea deciziilor cu referire la sănătate și, în special, sănătatea sexual-reproductivă, datorită rolurilor specifice de gen, pot avea repercusiuni asupra sănătății și comportamentelor fetelor și băieților la diferite vârste. Adolescența este un moment crucial pentru exprimarea rolurilor de gen, impactul pe care acestea îl au asupra sănătății fiind decisiv. Inițierea relațiilor sexuale, dieta și activitatea fizică, abuzul de substanțe, *bullying*-ul ș.a. sunt puternic influențate de rolurile de gen.

Ideile de mai sus se bazează pe datele mai multor cercetări [8]. Astfel, Studiul de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în R. Moldova confirmă existența diferențelor de gen în atitudinile și comportamentele acestora:

- 4 din fiecare 10 respondenți (fiecare al doilea băiat și fiecare a treia fată) au suferit traume sau accidente în ultimul an, solicitând asistența medicală.
- Fiecare al cincilea adolescent (fiecare a zecea fată și o treime din băieți) a încercat să fumeze în decursul vieții, iar fiecare al zecelea (14,1% băieți și 3,3% fete) a făcut-o în ultima lună.
- Băieții consumă alcool mai des decât fetele, la toate vârstele. Consumul crește odată cu vârsta la ambele sexe.
- 18,3% din respondenții de 15 ani și 38,8% din cei de 17 ani au relatat că au întreținut relații sexuale: printre băieți proporția celor care au raportat este vădit mai

mare decât printre fete. Acest fapt poate confirma persistența stereotipurilor de gen, conform cărora băieții ar trebui să fie mai experimentați decât fetele, ceea ce ar putea induce supraportarea acestei experiențe printre băieți și subraportarea în rândul fetelor.

- 36,7% din respondenți au indicat că în ultimele 12 luni au fost implicați cel puțin o dată într-o bătaie. Băieții au relatat implicare în cel puțin o bătaie, de circa 3 ori mai frecvent decât fetele (56% și, respectiv, 18%) [9].

Abordarea ciclului de viață prin prisma de gen a sănătății copiilor și adolescenților evidențiază faptul că genul, împreună cu toți ceilalți factori determinanți sociali ai sănătății, are un impact puternic asupra sănătății finale a copiilor și adolescenților [10].

Situația prezentată se datorează, în mare parte, persistenței stereotipurilor de gen, care deseori au efecte semnificative asupra atitudinilor și comportamentelor fetelor/femeilor și băieților/bărbaților. Fetele și băieții au experiențe diferite, percep și identifică riscurile cu referire la sănătate în mod diferit, având nivel diferit de vulnerabilitate și reziliență. Deci serviciile de ocrotire a sănătății și de educație trebuie să abordeze necesitățile lor cu mare grijă și responsabilitate.

Dincolo de multitudinea de factori enumerați mai sus, educația rămâne unul dintre cei mai importanți, iar responsabilitatea sistemului educațional crește pe fundalul mobilității populației/migrației forței de muncă etc. În acest sens, educația pentru sănătate poate fi abordată în calitate de subiect și obiect al politicii în domeniul învățământului. Pe de o parte, educația pentru sănătate este un instrument important al pregătirii fetelor și băieților pentru viață (prin formarea atitudinilor și a comportamentelor sănătoase și responsabile), o condiție a dezvoltării durabile. Pe de altă parte, aceasta este supusă presiunilor cauzate de contradicțiile existente (la nivel de politică, societate/biserică ș.a.). În acest context, strategiile de promovare a modului sănătos de viață și a educației pentru sănătate urmează a fi realizate în corespundere cu specificul de vârstă și de gen al tinerilor, având în vizor necesitățile acestora, abordând cu respect sentimentele și trăirile fetelor și băieților. Astfel, se vor explora subiecte ce vizează diverse aspecte ale sănătății (alimentația, drogurile, alcoolul, tabagismul, sexualitatea, dependența de TIC etc.): *Avantaje și dezavantaje de a fi fată/băiat, jocul Luarea deciziilor/Gândirea pozitivă, Cine sunt eu? Cum sunt fetele/Cum sunt băieții etc.* O atenție sporită necesită fortificarea stimei de sine la fete și băieți, echilibrarea autoaprecierii, managementul emoțiilor, formarea/explorarea scalei valorilor, informarea despre drepturi și responsabilități, în vederea luării unor decizii responsabile și sănătoase și a rezistenței la influențele sociale negative.

CONCLUZII

- Fetele și băieții au experiențe diferite, percep și identifică

riscurile cu referire la sănătate în mod diferit, având un nivel diferit de vulnerabilitate și, respectiv, necesități diferite în raport cu serviciile de ocrotire a sănătății și educație în domeniu.

- Menționăm necesitatea asigurării conexiunii dintre sănătate și starea de bine (ODD 3), educația sexuală și prevenirea violenței, educația de gen și prevenirea discriminării în bază de gen, promovând sănătatea fetelor și a băieților ca precondiție a dezvoltării personale și durabilității sociale.
- Specificând importanța educației pentru sănătate, reităm faptul că ODD 4 subliniază că educația reprezintă fundamentul pentru soluționarea provocărilor sociale, ecologice și economice cu care se confruntă astăzi lumea. Mai mult, se recunoaște că echitatea în ceea ce privește accesul la o educație de calitate pentru fete și băieți, femei și bărbați este esențială pentru atingerea egalității de gen, reducerea mortalității infantile, căsătoriei întârziate și dezvoltarea liderilor de sex feminin [3].
- Femeile și bărbații sănătoși și care au primit o educație bună au posibilități mai mari de a se angaja în activități productive, a găsi ocupație în sectorul formal, a câștiga venituri mai mari, a se bucura de instruire repetate, comparativ cu cei fără educație. Deci sistemul educațional trebuie să contribuie la formarea comportamentelor responsabile și sănătoase ale fetelor și băieților.
- Pe fundalul numeroaselor provocări (schimbările climatice, migrația, transformarea statutului familiei ș.a.), se impune formarea rezilienței personale și sociale a fetelor și băieților, educația pentru sănătate fiind și un instrument strategic în acest sens.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bodrug-Lungu V. Ghid privind includerea dimensiunii de gen în domeniul sănătății în contextul schimbărilor climatice. ADA/PNUD, 2015.
2. Gender and Health. EUROHEALTH. Vol. 18 (2), 2012. Pe: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/169531/Eurohealth-Vol-18-No-2.pdf
3. Gender and Health. Pe: <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gender>
4. Leșco G. Sănătatea adolescenților. Determinanți comportamentali și sociali. Raport sumar al Studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară în R. Moldova. Chișinău, 2015.
5. Mainstreaming Gender in Health Adaptation to Climate Change Programmes, WHO, 2012.
6. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Anexă la scrisoarea nr. 07/13-682 din 02.08.2017.
7. The Global Strategy for Women's and Children's Health (2016-2030).
8. https://www.who.int/topics/health_education/en/
9. https://www.who.int/images/default-source/default-album/gender-health-3dimensions.jpg?sfvrsn=3f37a3f8_2